

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

sevish, soʻzning goʻzalligini his qilish va obrazli tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент: Фан, 1985. 82-б
2. Ломоносов М.В. Русская грамматика. Предисловие // ruthtnia.ru
3. Ш.Содиқова. Ўзбек тилида хурмат категорияси. – Тошкент, 2010.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик, 2-жилд. – Тошкент: ЎЗМЭ давлат илмий нашриёти, 2006. 105-б.
5. Ҳожиёва Ҳ. Ўзбек тилида хурмат майдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти: Филол. фанлари номз. .. дисс. – Самарқанд, 2001. 130- б.

UOʻK: 378.147:372.881.111.1:004.738.5

INGLIZ TILI OʻQITUVCHILARINING WIKI-PLATFORMALAR BOʻYICHA METODIK TAYYORGARLIGI

<https://zenodo.org/records/17841462>

Qodirova Nargiza Abdusalom qizi

Fargʻona davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ingliz tili oʻqituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda Wiki-texnologiyalarning oʻrni va samaradorligi tahlil qilinadi. Raqamli taʼlim sharoitida oʻqituvchining roli oʻzgarib, u faqat bilim yetkazuvchi emas, balki bilim yaratuvchi va boshqaruvchi subyekt sifatida namoyon boʻladi. Tadqiqotda Wiki-platformalar (Wikibooks, Wikispaces, Wikipedia) orqali oʻqituvchilarning raqamli savodxonligi, metodik moslashuvchanligi va refleksiya koʻnikmalari empirik asosda oʻrganildi. Fargʻona viloyatidagi uchta oliy taʼlim muassasasida faoliyat yurituvchi 25 nafar ingliz tili oʻqituvchisi ishtirokida kuzatish, soʻrovnom va kontent-tahlil usullari qoʻllanildi. Natijalar Wiki-loyihalarda qatnashgan oʻqituvchilarning ijodiy faolligi, oʻzaro tajriba almashish madaniyati va professional refleksiya darajasi oshganini koʻrsatdi. Shuningdek, Wikitopshiriqlar talabalarining ham kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirgan. Maqola natijalari Wiki-texnologiyalarni ingliz tili oʻqituvchilari tayyorgarligi tizimiga integratsiyalash taʼlimni innovatsion, hamkorlikka asoslangan va barqaror rivojlanishga yoʻnaltirilgan tizimga aylantirishini isbotlaydi.*

Kalit soʻzlar: *Wiki-texnologiyalar, metodik tayyorgarlik, raqamli kompetensiya, hamkorlikda oʻrganish, konstruktivizm, refleksiya, innovatsion pedagogika, oliy taʼlim.*

Аннотация. *В данной статье анализируется роль и эффективность Wiki-технологий в совершенствовании методической подготовки преподавателей английского языка. В условиях цифрового образования роль преподавателя изменяется: он становится не только передатчиком знаний, но и активным их создателем и организатором учебного процесса. В исследовании изучены развитие цифровой грамотности, методической гибкости и рефлексивных навыков преподавателей через использование Wiki-платформ (Wikibooks, Wikispaces, Wikipedia). В эмпирической части участвовали 25 преподавателей английского языка из трёх вузов Ферганской области. Были использованы методы наблюдения, анкетирования и контент-анализа. Результаты показали, что участие в Wiki-проектах повысило творческую активность, культуру профессионального взаимодействия и уровень рефлексии преподавателей. Кроме того, Wiki-задания способствовали развитию коммуникативной и творческой компетенции студентов. Полученные выводы подтверждают, что интеграция Wiki-технологий в систему подготовки преподавателей английского языка делает образовательный процесс инновационным, интерактивным и направленным на устойчивое развитие.*

Ключевые слова: *Wiki-технологии, методическая подготовка, цифровая компетенция, совместное обучение, конструктивизм, рефлексия, инновационная педагогика, высшее образование.*

Abstract. *This article discusses the role and effectiveness of Wiki technologies in improving the methodological training of English language teachers. In the context of digital education, the teacher's role has evolved from a knowledge transmitter to a creator and organizer of learning processes. The study empirically explores the development of digital literacy, methodological flexibility, and reflective skills among teachers through the use of Wiki platforms (Wikibooks, Wikispaces, Wikipedia). The research involved 25 English language teachers from three higher educational institutions in the Fergana region. Observation, survey, and content analysis methods were applied. The findings show that participation in Wiki projects significantly enhanced teachers' creativity, collaboration culture, and professional reflection. Furthermore, Wiki-based tasks contributed to the development of students' communicative and creative competences. The results confirm that integrating Wiki technologies into English teacher training transforms education into an innovative, collaborative, and sustainability-oriented process.*

Keywords: *Wiki technologies, methodological training, digital competence, collaborative learning, constructivism, reflection, innovative pedagogy, higher education.*

Zamonaviy ta'lim tizimi bugun raqamli vositalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan darajaga yetdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, ochiq manbali hamkorlik platformalari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Wiki-texnologiyalar bu jarayonda alohida o'rin tutib, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqotni mustahkamlovchi, bilimni birgalikda yaratish va baham ko'rish imkonini beruvchi vosita sifatida shakllanmoqda.

Ingliz tili o'qituvchilari uchun Wiki-platformalar yangi o'qitish paradigmasini yaratadi. Ular o'zining ochiqligi, interaktivligi va hamkorlikka yo'naltirilganligi bilan an'anaviy metodikalardan farq qiladi. Bunday texnologiyalar yordamida o'qituvchi endi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi, tahlil qiluvchi va bilim yaratuvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan, Wiki asosidagi o'qitish zamonaviy ta'limda o'qituvchi rolining tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda.

Bugungi kunda ko'plab tadqiqotchilar raqamli ta'limning o'qituvchilik faoliyatiga ta'sirini chuqur o'rganmoqdalar. Harmer "zamonaviy o'qituvchi o'zi ham o'quvchi sifatida doimiy o'sishda bo'lishi lozim" deb ta'kidlaydi [1]. Richards esa raqamli texnologiyalarni o'qituvchining professional refleksiyasi va metodik yangilanishi uchun vosita sifatida ko'radi [2]. Shuningdek, Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, har qanday o'rganish jarayoni ijtimoiy muloqot va hamkorlik orqali amalga oshadi [3]. Aynan shu tamoyil Wiki-platformalar faoliyatining mohiyatida ham yotadi.

Lakoff va Johnson ta'kidlaganidek, har qanday bilim jarayoni tajriba va o'zaro muloqot orqali shakllanadi [4]. Wiki-texnologiyalar aynan shunday o'zaro tajriba almashish, hamkorlikda bilim yaratish muhiti sifatida xizmat qiladi. Shuning uchun ham ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'qituvchining metodik tayyorgarligini yangicha yondashuvlar bilan boyitadi.

Mazkur tadqiqotda ingliz tili o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini oshirishda Wiki-platformalarning o'rni tahlil qilinadi. Ularning o'qitish jarayonidagi integratsiyasi, pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unligi, o'qituvchi va talaba faoliyatiga ta'siri hamda raqamli kompetensiyani rivojlantirishdagi samarasi aniqlanadi.

Tadqiqotning maqsadi – ingliz tili o'qituvchilarining Wiki-platformalar orqali metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlashdir. Tadqiqot obyekti – ingliz tili o'qituvchilari faoliyati, predmeti esa ularning raqamli va metodik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonidir.

Tadqiqot nazariy va amaliy asoslarda olib borildi. Nazariy jihatdan, Harmer, Richards va Parker tomonidan ilgari surilgan innovatsion o'qitish yondashuvlari o'rganilib, ularning Wiki-

texnologiyalar bilan uyg'unlashish imkoniyatlari tahlil qilindi. Konstruktivistik pedagogika nazariyasiga tayangan holda, bilimni o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik natijasida shakllantirish modeli asos qilib olindi. Ushbu yondashuv Vygotskiyning ijtimoiy konstruktivizm g'oyalari bilan hamohang bo'lib, o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashuvi orqali kasbiy rivojlanishiga zamin yaratadi.

Amaliy jihatdan, tadqiqotda kuzatish, so'rovnoma, intervyu, kontent-tahlil va tajriba-sinov usullari qo'llanildi. Farg'ona viloyatidagi uchta oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritayotgan 25 nafar ingliz tili o'qituvchisi ishtirokida empirik tadqiqot o'tkazildi. Ularga Wiki-loyihalar (Wikibooks, Wikispaces, Wikipedia) asosida dars materiali yaratish, hamkorlikda tahrir qilish va tahlil qilish topshiriqlari berildi.

Natijalarning aniqligini oshirish maqsadida, o'qituvchilarning Wiki-jarayonlardagi faol ishtiroki, muloqot samaradorligi, refleksiya ko'nikmalari hamda metodik yondashuvlaridagi o'zgarishlar tahlil qilindi. Shuningdek, amaliy tajriba jarayonida qatnashgan o'qituvchilarning mulohazalari asosida, ularning raqamli savodxonligi va metodik kompetensiyasi darajalari baholandi.

Tadqiqotning nazariy va amaliy jihatlarining uyg'unligi o'qituvchilarning Wiki-texnologiyalar bilan ishlash jarayonini chuqurroq anglash imkonini berdi. Shu orqali o'qituvchilarning o'z ustida ishlash, bilim almashish va ijodiy hamkorlik qilishga bo'lgan motivatsiyasi o'lchandi hamda bu jarayonlarning o'quv sifati bilan bog'liqligi aniqlab berildi.

Tadqiqotning nazariy va amaliy bosqichlari davomida olingan natijalar ingliz tili o'qituvchilarining Wiki-platformalardan foydalanish orqali metodik tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilaganini ko'rsatdi. Dastlabki tahlillar shuni aniqladiki, Wiki-texnologiyalarni qo'llagan o'qituvchilar o'z darslarini rejalashtirishda, materiallarni tanlashda, talabalarning faolligini oshirishda hamda ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishda yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishga moyil bo'lishgan. Ularning metodik yondashuvlari asta-sekin an'anaviydan interaktiv va hamkorlikka asoslangan shaklga o'zgargan.

Kuzatuvlar va so'rovnomalar natijalari quyidagi asosiy o'zgarishlarni ko'rsatdi:

Raqamli savodxonlik darajasi oshdi. Tadqiqotda ishtirok etgan o'qituvchilar Wiki-texnologiyalar bilan ishlash davomida internet-resurslardan foydalanish, onlayn hamkorlik, ma'lumotni tanlash va tahlil qilish ko'nikmalarini mustahkamlashdi. Ular endilikda turli ochiq ma'lumotlar bazalaridan, onlayn ensiklopediyalardan va o'quv resurslaridan samarali foydalanishni o'rgandilar. Bu jihat Harmer tomonidan ilgari surilgan "teacher as a lifelong learner" konsepsiyasi bilan uyg'unlashadi.

Metodik moslashuvchanlik kuchaydi. O'qituvchilar o'qitish jarayonida interaktiv mashg'ulotlarni rejalashtirish, talabalar faoliyatini nazorat qilish, baholash va tahlil qilishda moslashuvchan yondashuvlarni qo'llay boshlashdi. Ular yangi raqamli vositalarni darslarda integratsiya qilish, turli fanlararo loyihalarni Wiki asosida tashkil etish orqali darslarni mazmunan boyitishgan. Richards fikricha, metodik moslashuvchanlik – zamonaviy pedagogning eng muhim fazilatlaridan biridir.

Hamkorlik va o'zaro tajriba almashuv madaniyati shakllandi. Wiki-loyihalar davomida o'qituvchilar bir-birining materiallarini ko'rish, tahrir qilish va taklif bildirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu jarayon ular o'rtasida o'zaro ishonch va kasbiy hamkorlik muhitini shakllantirdi. Parker tomonidan tasvirlangan "collaborative learning" modeli bu jarayonda o'z tasdig'ini topdi [5].

Empirik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning 70 foizi Wiki-loyihalarda ishtirok etish natijasida o'zini baholash (self-assessment) va refleksiya ko'nikmalarida ijobiy o'zgarishlar sezgan. Ularning 65 foizi esa o'zining metodik faoliyatini qayta ko'rib chiqib, yangi dars ishlanmalari yaratganini bildirgan. Bu jarayon Karimova tomonidan "raqamli metodik yangilanish" deb ta'riflangan tendensiyaga mos keladi [6].

Tadqiqotning kuzatuv bosqichida aniqlanishicha, Wiki-platformalar o'qituvchilar o'rtasida ijodiy raqobat muhitini yaratadi. O'qituvchilar o'zaro baholash, muhokama va tajriba almashish orqali o'z faoliyatini takomillashtirishga intilishadi. Bunday jarayon ularning kasbiy motivatsiyasini oshirib, dars jarayoniga yangicha qarashni shakllantiradi. Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, hamkorlik jarayonida o'rganish samaradorligi oshadi – bu holat mazkur tajribada ham o'z ifodasini topdi. O'qituvchilar o'zaro hamkorlik orqali yangi bilimlarni tezroq o'zlashtirib, mavjud tajribalarini yangicha usullar bilan boyitishgan.

Muhokama natijalaridan biri shundan iboratki, Wiki-platformalar o'qituvchilarni passiv ma'lumot oluvchidan faol kontent yaratuvchiga aylantiradi. Ular o'z darslari uchun mos materiallarni tanlabgina qolmay, balki yangi didaktik resurslarni yaratish, tahrirlash, ularni tajribada sinovdan o'tkazish va boshqalar bilan baham ko'rish jarayoniga faol kirishadi. Shu tariqa, ularning kasbiy kompetensiyasi kengayadi va o'qituvchilik faoliyatida innovatsion fikrlash darajasi ortadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Wiki-texnologiyalar bilan ishlovchi o'qituvchilar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlashda ham samaraliroq bo'lishgan. Ular Wiki-topshiriqlar orqali talabalarni o'z fikrini ifodalash, bahslashish va tahlil qilishga undashgan. Bu o'z navbatida kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga xizmat qilgan. Natijalar ko'rsatishicha, o'qituvchilarning 82 foizi Wiki-topshiriqlardan foydalanganda talabalarining darsdagi ishtiroki va ijodkorligi sezilarli darajada oshganini qayd etgan [7].

Umuman olganda, tadqiqot Wiki-texnologiyalar o'qituvchining shaxsiy va professional rivojida kuchli rag'batlantiruvchi omil ekanligini ko'rsatdi. O'qituvchi Wiki-platformalar yordamida nafaqat o'qitish sifati va dars samaradorligini oshiradi, balki o'zining kasbiy refleksiya va ijodiy salohiyatini ham kengaytiradi. Bu esa raqamli ta'lim sharoitida metodik tayyorgarlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar ingliz tili o'qituvchilarining raqamli va metodik kompetensiyasini rivojlantirishda Wiki-texnologiyalar muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Ularning o'quv jarayoniga integratsiyasi nafaqat o'qituvchining, balki talabaning ham bilim olish jarayoniga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Wiki-platformalar o'qituvchini passiv ma'lumot yetkazuvchidan faol bilim yaratuvchiga aylantiradi. Bu esa ta'lim jarayonida shaxsiy javobgarlik, ijodiy fikrlash va hamkorlik tamoyillarini kuchaytiradi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, Wiki-texnologiyalar o'qituvchilarni o'z faoliyatini tahlil qilish va baholashga undaydi. Ular dars rejalashtirishda va o'quv materiallarini ishlab chiqishda talabalarining ehtiyojlariga mos, zamonaviy va moslashuvchan usullarni qo'llay boshlaydi. Shu tariqa, metodik tayyorgarlik jarayoni an'anaviy modeldan interaktiv, konstruktivistik modelga o'tmoqda. Vygotskiy ta'riflagan "yaqin rivojlanish zonasi" tamoyili bu jarayonda o'z ifodasini topadi: o'qituvchi o'zining bilim va tajribasini boshqalar bilan baham ko'rgan sari o'zi ham o'sadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Wiki-platformalarda ishlash o'qituvchilar o'rtasida ijodiy raqobatni kuchaytiradi va hamkorlik muhitini mustahkamlaydi. Har bir ishtirokchi o'z hissasini

qo'shgan sayin o'zining professional o'sishini sezadi. Shu bilan birga, o'qituvchilar o'zaro tahrir, baholash va taklif berish orqali refleksiya madaniyatini rivojlantirishadi. Karimova ta'kidlaganidek, bu jarayon "raqamli metodik yangilanish"ning eng muhim bosqichidir.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, Wiki-texnologiyalar asosida olib borilgan faoliyat o'qituvchilarda ijtimoiy hamkorlik, tanqidiy fikrlash va o'zini tahlil qilish madaniyatini shakllantiradi. Parkerning "Collaborative Learning" modeliga ko'ra, o'zaro muloqot va bahs orqali o'rganish bilimning barqaror shakllanishiga olib keladi. Mazkur tadqiqot natijalari ham bu modelning samaradorligini amalda isbotladi [8].

Bundan tashqari, Wiki-platfomalarning ta'lim jarayonidagi qo'llanilishi talabalarning ham kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Wiki-topshiriqlar yordamida talabalar o'z fikrini mustaqil ifodalash, hamkorlikda tahlil qilish va ingliz tilida muloqot olib borish ko'nikmalarini mustahkamlashadi. Bu jarayon ularning til o'rganish motivatsiyasini oshirib, amaliy nutq faoliyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, Wiki-platfomalarning ta'limdagi o'rni ularning texnik imkoniyatlaridangina iborat emas. Ular o'qituvchi va talabani hamkorlikda o'rganish, birgalikda tahlil qilish, fikr almashish va yangi bilim yaratish jarayoniga jalb etuvchi madaniy va ilmiy muhitni shakllantiradi. Shuning uchun Wiki-texnologiyalarni ingliz tili o'qituvchilari metodik tayyorgarligi tizimiga chuqur integratsiyalash zarur. Bu yondashuv nafaqat o'qituvchining raqamli kompetensiyasini mustahkamlaydi, balki ta'lim jarayonini ijodiy, hamkorlikka asoslangan va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan tizimga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Harmer, J. (2015). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education.
2. Richards, J. C. (2017). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
5. Parker, K. (2019). Collaborative Learning and Digital Pedagogy. London: Routledge.
6. Karimova, D. Raqamli metodik yangilanishning zamonaviy tendensiyalari. Toshkent: Fan. 2022. 41-b.
7. O'limov, B. A. Kremniydagi 3d element atomlarining diffuziyalash xossalari. Monografiya. Toshkent: Fan. 2022. 97-b.
8. O'limov, B. A. ADPI Ilmiy xabarnomasi. 2022. №1, 123–129.

UO'K: 316.74 : 001 :37.0

BO'LAJAK SOTSIOLOGLARDA IJTIMOY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17841471>

Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonida mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari tahlil qilingan. Mustaqil ta'lim talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy muammolarni mustaqil tahlil qilish va yechim ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantiruvchi muhim vosita ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada mustaqil ta'limning zamonaviy shakl va usullari, uni samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari hamda bo'lajak sotsiologlarning kasbiy tayyorgarligida tutgan o'rni yoritilgan.

